

PENGARUH KREASI MENGHIAS KALENG BEKAS TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK HALUS ANAK USIA DINI

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2563387

Nandea Putri Laranaya^{1,*}, Dadan Suryana¹, Saridewi Saridewi¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*putrinandea@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how much the influence of decorating creation cans towards the student's fine motor development of early childhood at Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang. This study uses a quantitative approach in the form of quasy experiment. Data collection techniques used are test and data collection tools used, namely statement sheets. Then the data is processed by a comparison test (t-test). Based on the results of data analysis, the average value of fine motoric results of children in the experimental group was obtained with used can decorating creations (80.83) compared to control classes with paper cup decorating creations (73.75). Based on the calculation of the t-test, it is found that t count is greater than t table indicating that there is a significant effect on the child's fine motor. Thus, it can be concluded that doing the decorating of used cans affects the fine motor development of early childhood in Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang.

Keywords: *Creative Decoration, Children's Fine Motor Development*

PENDAHULUAN

Pendidikan usia dini merupakan pendidikan yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Masa usia dini, anak-anak akan menyerap informasi lebih baik sebagai pengembangan intelektual permanen pada diri mereka. Usia dini berkisar di antara usia lahir sampai enam tahun.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakkan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta beragama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini melalui jalur formal berbentuk taman kanak-kanak. Kegiatan belajar mengajar di taman kanak-kanak dilakukan melalui prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Dengan bermain anak dapat mengembangkan semua potensi dasar dan kemampuan yang dimilikinya baik psikis, fisik, maupun emosional anak.

Pendidikan anak usia dini mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan perkembangan setiap anak. Aspek perkembangan yang dikembangkan di taman kanak-kanak dalam kurikulum 2013 salah satunya adalah aspek motorik. Aspek perkembangan fisik motorik merupakan

kompetensi dasar yang harus dikembangkan dan perlu dikenalkan kepada anak melalui gerakan yang sederhana atau melalui benda yang ada di sekitar kita yang dapat digunakan untuk melatih anak dalam mengembangkan kemampuan motoriknya.

Fisik motorik merupakan salah satu aspek yang dikembangkan pada anak taman kanak-kanak, pengembangan fisik motorik berperan dalam berbagai aktivitas eksplorasinya. Fisik motorik terbagi menjadi dua yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar berkaitan erat dengan keterampilan penggunaan otot-otot besar, sedangkan motorik halus berkaitan dengan keterampilan penggunaan otot-otot kecil.

Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik motorik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dan tangan. Sehingga anak mampu melakukan aktifitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan persiapan. Kegiatan motorik halus yang biasa dilakukan yaitu melalui kegiatan menganyam, melukis, menggunting, menjahit, meronce, melipat, membentuk adonan dan lain-lain.

Berdasarkan observasi awal di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang, Peneliti menemukan bahwa motorik halus anak kurang berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari kurang lenturnya jari anak saat memegang alat-alat tulis sehingga anak menciplak tidak sesuai dengan pola, anak juga tidak lentur dalam memegang gunting sehingga saat menggunting anak tampak kesulitan dan hasil guntingannya tidak sesuai dengan pola. Pengembangan melalui berbagai latihan-latihan untuk mengembangkan kemampuan motorik halus anak juga tidak berkembang dalam pembelajaran, karena kegiatan anak kebanyakan adalah kegiatan mewarnai. Selain itu, kegiatan yang digunakan guru dalam mengembangkan motorik halus anak masih kurang efektif, misalnya dalam kegiatan kreasi menghias guru hanya menggunakan bahan yang sederhana seperti potongan kertas. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti mencoba mencari alternatif penyelesaian. Melalui kegiatan kreasi menghias menggunakan kaleng bekas pada anak diharapkan dapat mengembangkan motorik halus anak.

Santrock (2007) keterampilan motorik halus merupakan keterampilan motorik yang melibatkan gerakan yang diatur secara halus. Menggenggam mainan, mengancingkan baju, atau melakukan apapun yang memerlukan keterampilan tangan menunjukkan keterampilan motorik halus. Sumantri (2005) keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaat dengan alat-alat untuk bekerja dan mengetik, menjahit dan lain-lain.

Kreasi merupakan ciptaan buah pikiran atau kecerdasan akal manusia. Sukarno & Lanawati (2004) menyatakan bahwa kreasi yaitu kreativitas yang dimiliki oleh seseorang yang dituangkan kedalam suatu benda. Sedangkan menurut Dwi & Nur (2011) kreasi adalah hasil daya cipta, yang merupakan ciptaan buah pikiran. Kaleng bekas yaitu suatu benda yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Selama ini kaleng bekas selalu dibuang dan tidak terpakai lagi. Kaleng bekas ini mudah dijumpai di lingkungan sekitar dan bisa dimanfaatkan dengan mengkreasikannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kaleng adalah besi tipis berlapis timah. Sedangkan bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sesudah dipegang, diinjak, dilalui, dan sebagainya).

METODE

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian *quasy experiment*. *Quasy experiment* merupakan salah satu bagian dari metode eksperimental. *Quasy experiment* dengan jenis *nonequivalent control group design* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dari kreasi kaleng bekas terhadap variabel terikat motorik halus anak setelah digunakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anak yang berada di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *Cluster Sampling*. Sugiyono (2013) mengatakan teknik sampling daerah (*Cluster Sampling*) digunakan untuk menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data luas, sering dilakukan dua tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap kedua menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kelompok belajar B1 dan B2, di mana kelompok B1 sebagai kelas eksperimen dan kelompok B2 sebagai kelas kontrol dengan pertimbangan tingkat kemampuan anak yang sama, fasilitas belajar yang sama.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang langsung didapat dari data aslinya. Data tersebut adalah data nilai hasil tes yang dilakukan peneliti. Teknik penilaian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti memberikan skor pada setiap indikator yang telah ditentukan oleh peneliti dengan mempertimbangkan kesesuaian pendekatan analisis yang digunakan serta membuat berupa indikator-indikator yang akan dicapai oleh anak. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan perbedaan dari dua rata-rata nilai, sehingga dilakukan dengan uji *t* (*t-test*). Namun sebelum itu terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil *pre-test* kemampuan motorik halus pada anak dikelompok eksperimen dan kelompok kontrol diolah untuk menentukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini digunakan uji *Liliefors* seperti yang dikemukakan pada teknik analisis data.

Berdasarkan uji normalitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh harga L_o dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk $N = 15$ seperti tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Perhitungan Pengujian *Liliefors Pre-test* Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

No	Kelompok	N	A	L_o	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	15	0,05	0,2177	0,220	Normal
2	Kontrol	15	0,05	0,2144	0,220	Normal

Berdasarkan Tabel 1. terlihat bahwa kelompok eksperimen nilai L_{hitung} 0,2177 lebih kecil dari L_{tabel} 0,220 untuk α 0,05. Dengan demikian nilai kelompok eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelompok kontrol diperoleh L_{hitung} 0,2144 lebih kecil dari L_{tabel} 0,220 untuk α 0,05. Ini berarti bahwa data kelompok kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Pengujian persyaratan yang kedua adalah pengujian homogenitas dengan menggunakan uji *Barlett*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen, antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen. Hasil perhitungan diperoleh χ^2_{hitung} sebesar 0,5145 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan Uji Homogenitas *Pre-test* Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Kelas	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{table}	Kesimpulan
Eksperimen				
Kontrol	0,05	0,5145	3,841	Homogen

Tabel 2. terlihat bahwa χ^2 hitung kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelompok sampel berdistribusi normal dan mempunyai varian homogen. Maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik t-test untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan untuk kedua kelompok. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok.

Berikut ini akan digambarkan pengolahan data dengan t-test.

Tabel 3.
Hasil Perhitungan Nilai Pre-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Aspek	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
N	15	15
\bar{X}	66,66	60,83
SD ²	112,78	90,82

Untuk menguji hipotesis digunakan t-test. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan t-test diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Perhitungan Pre-test Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	$t_{tabel \alpha 0,05}$	Keputusan
1	Eksperimen	15	66,66	1,5301	2,04841	Terima H_0
2	Kontrol	15	60,83			

T_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha = 0,05$ (5%) dengan df sebesar 28 adalah = 2,04841. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ (5%), t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($1,5301 < 2,04841$). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *pre-test* (kemampuan awal) anak di kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam mengembangkan motorik halus anak.

Data *post-test* penelitian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diolah untuk menentukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini digunakan uji *Liliefors* seperti yang dikemukakan pada teknik analisis data. Analisis normalitas pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Berdasarkan uji normalitas kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh harga L_0 dan L_t pada taraf nyata 0,05 untuk N = 15 seperti pada tabel berikut.

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Pengujian Liliefors Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

No	Kelompok	N	A	L_0	L_t	Keterangan
1	Eksperimen	15	0,05	0,2131	0,220	Normal
2	Kontrol	15	0,05	0,214	0,220	Normal

Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa kelompok eksperimen nilai L_{hitung} 0,2131 lebih kecil dari L_{tabel} 0,220 untuk $\alpha = 0,05$. Dengan demikian nilai kelompok eksperimen berasal dari data yang berdistribusi normal. Untuk kelompok kontrol diperoleh L_{hitung} 0,214 lebih kecil dari L_{tabel} 0,220 untuk $\alpha = 0,05$. Ini berarti bahwa data kelompok kontrol berasal dari data yang berdistribusi normal.

Pengujian persyaratan yang kedua adalah pengujian homogenitas dengan menggunakan uji *Barlett*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari kelompok yang homogen,

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika chi kuadrat hitung < chi kuadrat tabel berarti data berasal dari kelompok yang homogen.

Hasil perhitungan diperoleh χ^2_{hitung} sebesar 0,8936 dapat dilihat dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil Uji Homogenitas Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Kelompok	A	χ^2_{hitung}	χ^2_{tabel}	Kesimpulan
Eksperimen	0,05	0,8936	3,841	Homogen
Kontrol				

Tabel 6. terlihat bahwa χ^2_{hitung} kelompok eksperimen dan kelompok kontrol lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), berarti kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varian yang homogen.

Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, diketahui bahwa kedua kelompok sampel berdistribusi normal dan mempunyai varian homogen. Maka dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik t-test. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok.

Berikut ini akan digambarkan pengolahan data dengan t-test.

Tabel 7.
Hasil Perhitungan Nilai Post-test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol

Aspek	Kelompok Eksperimen	Kelompok Kontrol
N	15	15
\bar{X}	80,83	73,75
SD ²	59,59	89,49

T_{tabel} untuk taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%) dengan df sebesar 28 adalah = 2,04841. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pada taraf nyata $\alpha=0,05$ (5%), t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} (2,1717 > 2,04841). Jadi, dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yaitu: terdapat pengaruh yang signifikan dari kreasi menghias kaleng bekas terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang.

Tabel 8.
Hasil Perhitungan Post-test Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	$t_{table \alpha 0,05}$	Keputusan
1	Eksperimen	15	80,83			
2	Kontrol	15	73,75	2,1717	2,04841	Tolak H_0

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa H_a diterima yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari kreasi menghias kaleng bekas terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang.

Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* kelompok eksperimen dan kontrol maka selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara nilai *pre-test* dan *post-test*, yang tujuannya untuk melihat apakah ada perbedaan nilai *post-test* dan nilai *pre-test* anak.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan nilai *post-test*. Pada *pre-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 75 dan nilai terendah 50, dengan rata-rata 66,66 sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 75 dan nilai terendah 50 dengan rata-rata 60,83. Pada *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 93,75 dan nilai terendah 62,5

dengan rata-rata 80,83 sedangkan pada kelas kontrol *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 87,5 dan nilai terendah 62,5 dengan rata-rata 73,75.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* di mana pada *post-test* rata-rata menjadi lebih efektif dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terlihat hubungan hasil *pre-test* dan *post-test*. Hasil *pre-test* terlihat bahwa rata-rata kelompok eksperimen yaitu 66,66 dan rata-rata kelompok kontrol yaitu 60,83. Setelah diberikan *treatment* terlihat hasil *post-test* perkembangan motorik halus anak pada kelompok eksperimen melalui kreasi menghias kaleng bekas lebih berkembang dengan rata-rata 80,83 sedangkan pada kelompok kontrol melalui kreasi menghias gelas kertas memperoleh rata-rata 73,75. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan hasil *pre-test* dan hasil *post-test* perkembangan motorik halus anak kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

Sumantri (2005) keterampilan motorik halus adalah pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari-jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan, keterampilan yang mencakup pemanfaatan dengan alat-alat untuk bekerja dan mengetik, menjahit dan lain-lain.

Menurut Dwi dan Nur (2011) kreasi adalah hasil daya cipta, yang merupakan ciptaan buah pikiran. Kaleng bekas yaitu suatu benda yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau wadah yang terbuat dari logam dan digunakan untuk mengemas makanan, minuman, atau produk lain. Selama ini kaleng bekas selalu dibuang dan tidak terpakai lagi. Kaleng bekas ini mudah dijumpai di lingkungan sekitar dan bisa dimanfaatkan dengan mengkreasikannya menjadi pajangan/celengan berbentuk binatang.

Pada saat peneliti menggunakan kreasi menghias kaleng bekas di dalam kelas eksperimen (B1) di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang, semua anak terlihat antusias dan bersemangat untuk mencobanya karena kegiatan berkreasi dengan kaleng bekas ini baru bagi anak, melalui kreasi menghias kaleng bekas ini anak dapat mengembangkan motorik halus nya. Bahkan setelah pembelajaran selesai, banyak anak yang menanyakan binatang apa lagi yang akan dikerjakan untuk esok harinya. Sedangkan dikelas kontrol (B2) peneliti menggunakan kreasi menghias gelas kertas. Pada kelas kontrol ini anak juga bersemangat untuk melakukan kegiatan kreasi, namun disaat pembelajaran anak-anak tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik, bahkan anak-anak cenderung harus didorong untuk menyelesaikan tugasnya. Di saat pembelajaran telah selesai, keesokan harinya ada sebagian anak yang mengatakan yaaah bikin itu lagi bu.

Berdasarkan pengamatan peneliti, hasil perkembangan motorik halus pada anak di kelas eksperimen lebih baik daripada hasil perkembangan motorik halus anak di kelas kontrol. Ini dapat dilihat dari rata-rata anak kelas eksperimen yang lebih tinggi daripada kelas kontrol. Maka dapat disimpulkan bahwa kreasi menghias kaleng bekas berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang perkembangan motorik halus anak di kelas eksperimen (B1) dengan menggunakan kreasi menghias kaleng bekas lebih tinggi dibandingkan dengan anak kelas kontrol (B2) dengan menggunakan kreasi menghias gelas kertas (80,83) untuk kelas eksperimen dan (73,75) untuk kelas kontrol.

Pada uji hipotesis diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ di mana $2,1717 > 2,04841$, yang dibuktikan dengan taraf signifikan α 0,05 ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perkembangan motorik halus anak pada kelas eksperimen yang menggunakan kaleng bekas dengan kelas kontrol yang menggunakan gelas kertas. Maka dapat disimpulkan bahwa kreasi menghias kaleng bekas terbukti berpengaruh terhadap perkembangan motorik halus anak usia dini di Raudhatul Athfal Ikhlas Gunung Pangilun Padang.

REFERENSI

- Rakhmawati, D & Leni N. (2011). *Kreasi Unik dengan Sampah Bekas*. Jakarta: Indocamp.
- Hardiana, I. (2016). *55 Kreasi Kreatif dari Botol Plastik Bekas*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santrock, J.W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Sukarno & Basuki L. (2004). *Desain Ilustrasi Busana*. Jakarta: PT Agro Media Pustaka.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumantri. (2005). *Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagakerjaan Perguruan Tinggi.